

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

ESPOROTRICOSE

I Agente etiológico

A esporotricose é a micose de implantação ou subcutânea mais prevalente e globalmente distribuída, causada pelo fungo *Sporothrix schenckii*, sendo no Brasil a espécie atualmente mais encontrada a *S. brasiliensis*. A esporotricose humana é de evolução subaguda ou crônica, geralmente benigna e restrita à pele e aos vasos linfáticos adjacentes, causando úlceras, nódulos e abscessos.

Em caso de acidente por animal peçonhento entrar em contato com o CIATOx-PE

Telefone Emergência: 0800-722-6001

Telefone: (81) 3181-6450

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

Pessoa com nódulos e/ou úlceras que não cicatrizam, com ou sem comprometimento linfático, e que tenha tido contato nos últimos 6 meses com gatos, cães ou outro animal com lesões nodulares e/ou ulceradas e/ou diagnóstico de esporotricose ou manipulação de matéria orgânica (solo, terra, jardim, plantas)

TRANSMISSÃO

Contato com as mãos nuas em solo contaminado ou com animais (principalmente gatos) infectados através de arranhadura, mordedura, contato com saliva, fômites e secreções das lesões.

COMO PREVINIR?

- Manutenção do animais domiciliadas;
- Higiene das mãos após o contato com o animal;
- Descarte correto de cadáveres de animais.

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

ESPOROTRICOSE

Forma cutânea fixa ou localizada

Forma linfocutânea

Forma cutâneo disseminada

Lesões em mucosas

Forma extracutânea

- A) forma osteoarticular - reabsorção de falange distal do dedo mínimo causada por mordedura de gato
- B) Forma sistêmica - lesões osteolíticas na medula da tíbia por disseminação hematogênica
- C) Pulmonar - cavidade no lobo superior do pulmão direito e extensa opacidade com aspecto fibrorretrátil
- D) Neuroesporotricose - meningite em paciente com esporotricose sistêmica e AIDS

O período de incubação da doença varia de três dias a seis meses, com média de três semanas para o aparecimento das lesões.

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

ESPOROTRICOSE

DIAGNÓSTICO

Preferencialmente ser obtido por meio de exames laboratoriais. Quando não há possibilidade de confirmação laboratorial, o diagnóstico clínico-epidemiológico pode ser utilizado.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Diagnóstico da esporotricose deve ser feito com base na suspeita clínica (manifestações clínicas) + dados epidemiológicos (ocorrência da doença na região, contato com animal com lesões típicas ou já diagnosticados com a doença) + exames laboratoriais

CULTURA DE FUNGO

Fazer assepsia do local com solução fisiológica estéril. Colher secreção com swab de algodão ou por punção caso seja lesão fechada OU realizar biópsia da lesão. Enviar o material coletado em tubo de ensaio com solução fisiológica.

TRATAMENTO

O tratamento é baseado em antifúngicos tanto para humanos quanto animais, podendo durar de meses ou mais de um ano. Recomenda-se que animais com sinais sugestivos de esporotricose sejam avaliados por médico veterinário, embora o tratamento para cães e gatos não seja fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

NOTIFICAÇÃO

- Notificar todo caso suspeito;
- Utilizar a Ficha de Notificação Individual;
- Encaminhar notificação para o e-mail: cievs.pe.saude@gmail.com

A esporotricose é uma zoonose emergente de interesse estadual, de notificação compulsória estadual e frequência semanal, definida pela Portaria da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) Nº 390 de 14/09/2016.

INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS

No ano de 2023 até 19/01/2024 foram notificados em Pernambuco 297 casos de esporotricose em humanos, destes 39 foram descartados (13%), 77 (26%) tiveram o campo ignorado ou em branco e 181 (61%) foram confirmados (84 por vínculo clínico-epidemiológico e 97 por vínculo laboratorial).

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico]. 3ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_1ed_atual.pdf. Acesso em 26 de nov. de 2024.
- Acidentes por animais peçonhentos. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animais-peconhentos>. Acesso em: 26 de nov. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de Vigilância em Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial. Nota Técnica nº 60/2023 - CGZV/DEDT/SVSA/MS - Vigilância da esporotricose animal no Brasil. [Recurso eletrônico]. Disponível em: <https://portalcievs.saude.pe.gov.br/noticias/DOCUMENTOS/esporotricose>. Acesso em: 20 de fev. 2025.